

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

Бул. "Акад. Иван Гешов"15
1431 София
България

Тел.:02 80 56 444
02 951 53 02
Факс: 02 954 12 11

**ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ, БЕЗОПАСНОСТ
НА ХРАНИТЕ И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ**

Food security, food safety and climate changes

Доц. д-р Тери Врабчева, дм
Assoc. prof. Teri Vrabcheva

София, 2016 г.

Резюме:

Достъпът до достатъчна безопасна храна е основно изискване за човешкото здраве. Осигуряването ѝ в силно глобализирания свят е изключително трудно и често еднакво недооценено предизвикателство за правителствата, търговските организации и индивидите. Продоволствената сигурност е несъмнено между най-належащите предизвикателства, с които се сблъсква светът през 21-ви век. Определението на FAO (1996) за продоволствената сигурност подчертава значението на осигуряване за всички хора на достъп до безопасна, питателна и предпочитана храна, отколкото просто да се осигури производството на достатъчна храна. Една голяма част от продоволствената сигурност е гарантирането, че храната е безопасна по отношение на химични, физични и биологични замърсители. Съгласно ООН, достъпът до безопасна и сигурна храна е основно човешко право. Всеки има нужда от храна и се нуждае от нея всеки ден, от растителна или животинска, или от двете. Хранителната безопасност трябва да бъде интегрална част от политиките и програмите по продоволствената и хранителна сигурност. Безопасността на храните и продоволствената сигурност са взаимосвързани концепции, които оказват въздействие върху здравните резултати и качеството на живот на хората. Ключово предизвикателство за подобряване на храненето, общественото здраве и продоволствената сигурност/хранителната безопасност глобално е по-доброто управление на съществуващите мощности и изследователски проучвания за решения, основани на факти. Хранителната безопасност се занимава с опазване на цялата хранителна верига от проникването, растежа и оцеляването на опасни микробни и химични агенти. Хранителната безопасност и продоволствената сигурност са основните цели, които трябва да бъдат изпълнени, за да се защитят и подобрят човешкото здраве и хранене.

Ключови думи: продоволствена сигурност, безопасност на храните, предизвикателства

Abstract:

Access to sufficient safe food is a basic requirement for human health. Ensuring food safety and security in a highly globalized world presents increasingly difficult, and often under-appreciated challenges, for governments, commercial organizations and individuals alike.

Food security is undoubtedly amongst the most pressing of challenges confronting the world in the twenty-first century. The FAO definition (1996) highlights the importance of ensuring that all people have access to safe, nutritious, preferred food, rather than simply ensuring that sufficient food is produced. A large part of food security is assuring the food is safe from a chemical, physical or biological aspect.

According to UN, access to a safe and secure food supply is a basic human right. Everyone needs food and needs it every day either plant sources or animal sources or both. Food safety must be an integral part in the nutrition and food security policies and programs. Food safety and food security are interrelated concepts which have an impact on the health outcomes and quality of human lives.

A key challenge to scale up nutrition, public health and food security/food safety globally is to better leverage existing capacity and research working towards evidence-based decisions. Food safety deals with safeguarding the own national food supply chain from the introduction, growth or survival of hazardous microbial and chemical agents.

Food safety and food security (food availability) are essential goals that need to be met to protect and improve human health and nutrition.

Key words: food security, food safety, challenges

Въведение.

Глобалната система за прехрана допринесе за безпрецедентно подобрене в благосъстоянието на хората през 20-ти век. Средната продължителност на живота нарасна от под 40 години за 2 милиарда от световното население в началото на века до над 60 години за 6 милиарда от световното население до края на 20-ти век.

Хранителната безопасност и продоволствената сигурност са взаимосвързани концепции, които имат дълбоко въздействие върху качеството на човешкия живот. Човешката популация се е увеличила драматично през последните 200 години и особено през последните 50 години, достигайки 7 милиарда през октомври 2011 г. (фиг. 1). Прогнозите на ООН показват, че при сегашната скорост на нарастване на човешката популация, до 2050 година населението на Земята ще достигне цифрата 9 милиарда, до 2060 година – 10-11 милиарда, а до 2100 година – населението на Земята ще бъде около 27 милиарда. Най-голямо нарастване на населението ще се наблюдава в Африка, Индия, Китай, Нигерия, Афганистан и Австралия.

Фиг. 1. Нарастване на човешката популация за периода 1950-2050 г.

Това огромно нарастване и неравномерно разпределение на популациите се очаква да предизвика сериозни проблеми в продоволствената сигурност и безопасността на храните: влошаване на околната среда, мащабна миграция от селските към градските райони и от бедните към по-богатите страни, значителни промени в екосистемите. В същото време подходящата обработваема земя ще намалява в резултат на климатичните промени, а населението в градските области ще надхвърли 6 милиарда. Нуждите от производство и опазване на храните ще бъдат огромни. Понастоящем е възможно изхранването на човешката популация, която наброява 7 милиарда, но загубите от храни и фуражи по време на производството, съхранението и транспортирането са неприемливи. Почти 1 милиард души са били недохранени през 2010 г. (FAO, 2010), но по-голям е броят на хората с наднормено тегло и затлъстяване, което говори за неравномерно разпределение на храните. Този дисбаланс е едно от големите предизвикателства през следващите десетилетия.

Болестите, разпространявани чрез храната и водата, не са изчезнали въпреки по-доброто разбиране на микробиалната физиология и факторите, съдействащи за появата на тези заболявания. Глобалното разпространение на храните, както и нарастващото желание за по-екзотични и по-малко консервирани храни, води до значително число на консуматори, засегнати от заболяемост и смъртност при хранителна консумация.

Определение за продоволствена сигурност.

Световната среща на върха по въпросите на прехраната от 1996 г. дава следното универсално възприето определение за „продоволствена сигурност“, а именно състояние, в което „всички хора по всяко време имат физически, икономически и социален достъп до достатъчни, безопасни и питателни храни, за да задоволят своите хранителни нужди и предпочитания за активен и здравословен живот“. Продоволствената сигурност се базира на четири основни стълба (фиг. 2):

1. наличност на храна (производство, дистрибуция и търговия)
2. физически, икономически и социален достъп до храна (достъпност, разпределяне и културни и лични предпочитания)
3. усвояване на храната (безопасност и хигиена, нива на усвояване от организма, качество и хранителна стойност)

4. постоянство на наличността, достъпа и консумацията във времето

Фиг. 2. Три основни стълба на продоволствената сигурност. Четвъртият стълб е стабилност (постоянство) на първите три.

Първият стълб на продоволствената сигурност (Food availability) означава наличност на достатъчни количества храна с подходящо качество, които се доставят от местно производство или внос. Наличността на храната се определя от количествата храна, които се произвеждат, съхраняват, преработват, разпространяват и обменят. ФАО калкулира националния хранителен баланс, който включва всички тези елементи. Наличност на храната е нетното количество, което остава след като се сумират произведената, складираната и внесена храна и от тази сума се извади изнесената храна и това се прави за всяка позиция, включена в хранителния баланс.

Налични са голям брой изследвания относно влиянието на климатичните промени върху селскостопанската продукция, и по-специално върху отглежданите култури. Нарастването на средната температура се отразява различно в зависимост от местоположението (Leff и съавт., 2004). Например, умерено затопляне с 1 до 3°C на средната температура се очаква да е благоприятно за култури и пасищни добиви в умерените региони, докато в тропическите и сезонно сухи региони, е вероятно да има отрицателно влияние, особено за зърнените култури. Затопляне с повече от 3°C се очаква да има негативни ефекти върху производството във всички региони (IPCC, 2007). За климатичните променливи като дъжд,

влажност на почвата, температура и радиация, културите имат прагове, зад които растежа и добивите са изложени на риск (Porter и Semenov, 2005). Например, зърнените и плодови добиви могат да бъдат повредени за няколко дни при температури над или под известен праг (Wheeler и съавт., 2000). В Европа по време на горещата вълна от 2003 г., когато температурите бяха с 6°C над средните, добивите паднаха значително – с 36% за царевицата в Италия и с 25% за плодовете и 30% за фуражите във Франция (IPCC, 2007). Според колектив от учени към университета в Оксфорд (Springmann и съавт., 2016) «промените в наличността на храна и нейния прием също повлияват диетата и рисковите фактори за промените в теглото, като нисък прием на плодове и зеленчуци, висока консумация на червено месо и нарастване на теглото. Всичко това увеличава разпространението на неинфекциозните заболявания като болести на сърцето, инфаркти и инсулти, както и на злокачествените образувания. Резултатите показват, че дори незначително намаляване в наличността на храна на човек от населението може да доведе до промени в енергийното съдържание и състава на диетите, и че тези промени ще имат големи последствия за здравето». Това изследване показва също, че независимо от взетите мерки за намаляване на глобалните емисии, климатичните промени могат да намалят прогнозните подобрения в наличността на храните с една трета до 2050 г. Изследванията, занимаващи се с влиянието на климатичните промени върху продоволствената сигурност са основно насочени към първия стълб – наличност на храна и в много по-малка степен към другите 3 стълба (фиг. 3).

Фиг. 3. Брой публикации за влиянието на климатичните промени върху 4-те стълба на продоволствената сигурност за периода 1990-2010 г. (Wheeler и Braun, 2013).

Вторият стълб – достъпът до храна (Food access) се определя като мярка на способността да се осигурят права, които се дефинират като набор от ресурси (юридически, политически, икономически и социални), от които индивидът се нуждае, за да получи достъп до храна (FAO, 2003). Самото наличие на адекватно предлагане не гарантира, че човек може да получи и консумира храна – този човек трябва първо да има достъп до храна чрез неговите права. Упражняването на правата, които определят достъпа на хората до храна зависи от механизмите на разпределение, достъпност, както и културни и лични предпочитания за конкретни хранителни продукти. Повишен риск на експозиция в резултат от климатичните промени ще намали достъпа на хората до техните права и ще подкопае тяхната продоволствена сигурност. Не е необходимо само да се произвежда храна в достатъчни количества, но всеки да има достъп до нея с необходимото количество и качество, през цялото време.

Намалената наличност на храна в резултат на намалените добиви под влияние на климатичните промени има допълнително директни последствия за достъпа до храна. Тъй като храната става оскъдна, цените се покачват и храната става недостъпна за нарастващата част от населението. Скокът на цените на храните, който достига своя връх през 2008 г. ясно показва как големите колебания в глобалните пазари на храни може да имат дълбоки последици за продоволствената сигурност и потребност от спешна помощ. В същото време скокът на цените на храните доведе до драматично увеличение в глобалното число на недохранените хора с повече от 20% до над 1 млрд през юли 2009 г. Когато хората не могат да си позволят храната, домакинствата се приспособяват като консумират по-малко хранителни продукти.

Третият стълб на продоволствената сигурност (Food utilization) придоби нарастващо значение в дискусиите за продоволствената сигурност след 1990 г. Някои определения на Food utilization обхващат обработка на храната вкъщи, както и биологическите процеси при усвояване на храната. Други по-стеснени определения се отнасят само до биологичните възможности на индивида да се възползва от храната за

продуктивен живот (Swindale и Bilinsky, 2006). FAO (2008) описва усвояването на храната като начинът, по който тялото се възползва максимално от различни хранителни вещества в храната. Световната продоволствена програма (WFP, 2009) има малко по-широко разбиране на усвояването, включвайки използването на храната в домакинството, както и способността на индивидите да абсорбират и метаболизират нутриентите.

Усвояването на храната включва хранителната стойност на диетата (нейният състав и методите на приготвяне); социалната стойност на храните, която определя какъв вид храна трябва да се сервира и яде през различните периоди на годината и по различни поводи; и качеството и безопасността на храните, които могат да причинят загуба на нутриенти в храните и разпространение на хранителни заболявания, ако не отговарят на стандартите за храни (FAO, 2008). Климатичните условия вероятно да окажат както отрицателни, така и положителни промени в хранителните навици, но също така и появата на нови предизвикателства за безопасността на храните. Основното въздействие на климатичните промени върху храненето може да се почувства индиректно, чрез влиянието върху доходите и възможностите за закупуване на разнообразни храни.

Lobell и Burke (2010) описват два ключови пътя, чрез които климатичните промени повлияват на усвояването на храната, които могат да се обобщат като диета и здраве. Диетата има отражение върху съдържанието на хранителни вещества в храната, която хората отглеждат и с която се хранят. Здравето е свързано с безопасността на храната и водата и с болестите, които влияят на способността на тялото да абсорбира нутриентите. Също така здравето и диетата си взаимодействат като недोхранването повишава податливостта към болестите, което може да намали продуктивността и да доведе до повече продоволствена несигурност и недохранване.

Повечето от прогнозираните заболявания, свързани с климата, ще бъдат резултат от увеличаване на диарийните състояния и недохранването. Диарийните заболявания засягат особено хранителната абсорбция. Връзките между месечната температура и диарийните епизоди и между екстремалните валежни периоди и месечните взривове на болести, пренасяни с водата, са регистрирани в цял свят (Confalonieri и съавт., 2007). Съществуват доказателства, че климатичните промени ще повлияват безопасността на храните чрез промените в заобикалящата температура, солеността и рН, които от своя страна влияят върху оцеляването, размножаването и разпространението на микроорганизмите (Tirado и

Meerman, 2012). За диарийни заболявания, причинявани от храната, като салмонелозата, е открито, че нарастват с 12% за всеки градус увеличение в седмичната или месечната температура над 6°C на заобикалящата температура (Kovats и съавт., 2004). Увеличаването на температурата също така води до нарастване на естествено срещащите се биотоксини, които се откриват в много култури. Климатичните промени също увеличават риска от нововъзникващи зоонози – болести по животните, които могат да се пренесат върху хората, и това ще промени пространственото и времево разпространение на болести като маларията. Рискът от нововъзникващи зоонози се увеличава в резултат на промени в оцеляването на патогените в околната среда, промени в миграционните пътища, носителите и векторите, и промени в природните екосистеми (Mills и съавт., 2010). Широкото разпространение на тези заболявания повлиява усвояването на храната чрез намаляване на апетита, загуба на нутриенти и намеса във възможностите на човешкото тяло да абсорбира нутриенти (WFP, 2007).

Физиологичното усвояване на храните също повлиява хранителния статус и това от своя страна се засяга от болестни състояния. Климатичните промени ще предизвикат появата на нови разновидности вредители и болести, засягащи растенията, животните и хората и представляващи нови рискове за продоволствената сигурност, безопасността на храните и човешкото здраве. Увеличеното разпространение на пренасяни чрез водата болести в наводнените области, промените във векторите за вредители и болести, повлиявани от климата, както и появата на нови заболявания, могат да въздействат върху хранителната верига и физиологичните възможности на хората да получават необходимите нутриенти от консумираните храни.

Безопасността на храните може да бъде компрометирана по различни начини. Високите температури могат да предизвикат развала на храната там, където не се инвестира в охлаждаща и хладилна техника и не се разчита на бърза обработка на бързо развалящи се храни, за да се удължи срока им на годност.

Климатичните промени вероятно ще намалят добивите от култури, ще повредят някои култури и ще намалят хранителното съдържание на културите (Lobell и Burke, 2010; Taub, 2010). Свързаните с климата вредители и болести по растенията и животните ще понижат количествата на произвежданата храна (FAO, 2008). По-нататъшно покачване на температурата с повече от 1-3°C има нарастващо негативно влияние върху глобалното

производство на храни във всички региони (Easterling и съавт., 2007). Намалените добиви ще повлияят върху хранителния прием чрез намаляване на доставките на високо хранителни култури и заменянето им с по-малко хранителни култури (Lobell и Burke, 2010). Изследване на Taub (2010) показва, че високото съдържание на CO₂ причинява намаляване в концентрацията на протеините при пшеницата, ориза и ечемика с 5-14%. Също така, концентрациите на важните хранителни минерали като калций, магнезий и фосфор, могат също да се понижат при високи стойности на CO₂ (Lobell и Burke, 2010). По този начин уязвимите домакинства не само ще имат намалена консумация на калории, но често ще трябва да заменят високо хранителните продукти, като протеини, плодове и зеленчуци, за по-евтини и ниско хранителни въглехидратни храни, намалявайки разнообразието на диетата и хранителния прием (Aberman и Cohen, 2012).

Четвъртият стълб – постоянството на наличността, достъпа и усвояването на храната във времето (Food stability) се определя от времевата наличност и достъп до храна. Много култури имат годишни цикли и добивите варират с промените в климата, особено с валежите и температурите. Поддържането на постоянство в доставките на храни, когато производството е сезонно, е предизвикателство. Сушите и наводненията са особена заплаха за стабилността и биха могли да доведат до хронична и преходна продоволствена несигурност. Очаква се сушите и наводненията да станат по-чести, по-интензивни и по-малко предсказуеми като следствие от климатичните промени. В селските райони, които зависят от валежите за важна част от техните местни култури, промените в количеството и времето на валежите в рамките на сезона и увеличаване на променливостта на времето вероятно ще влошат несигурността на местните хранителни системи. Увеличаването на нестабилността на доставките на храни като следствие от климатичните промени, най-вероятно ще доведе до нарастване в честотата и степента на непредвидени ситуации с храните. Глобалната система за храните е зле подготвена да се справя с такива спешни ситуации. Увеличаването на човешките конфликти, причинени отчасти от миграцията и борбата за ресурси вследствие на променените климатични условия, също ще дестабилизира хранителната система на всички нива. Климатичната промяна може да задълбочи конфликтите по много начини. Нарастващото разпространение на сушите може да принуди хората да мигрират от една

област към друга, което води до конфликт за достъп до ресурсите в приемащата област. Недостигът на ресурси може също да предизвика конфликт и може да бъде задвижен от глобалните промени в околната среда. Зърнените запаси се използват в аварийни региони за компенсиране на загубите от реколтите и да подкрепят програмите за раздаване на храни на разселените хора и бежанците. По-високите температури и влажността, свързани с климатичната промяна, може да изискват повече средства за съхраняване на зърното, което ще ограничи възможностите на страните да поддържат достатъчен резерв за адекватна реакция на мащабни природни или предизвикани от хората бедствия.

Продоволствената сигурност ще бъде едно от големите глобални предизвикателства през следващите години. Прогнозите сочат растеж на търсенето на храни в световен план със 70 % до 2050 г., придружен от рязко покачване на търсенето на фуражи, целулоза, биомаса и биоматериали. Сред бъдещите предизвикателства пред продоволствената сигурност са: увеличаването на населението, натискът върху природните ресурси и функциите на екосистемите, както и неблагоприятните последици от изменението на климата върху селското стопанство, засягащи условията за отглеждане и налагащи вземането на мерки за адаптиране.

Food Security Risk Index

Фиг. 4. Индекс на риска от продоволствена несигурност в света.

В следващите 50 години населението на Земята ще консумира толкова храна, колкото е консумирало през последните 500 години (Buckle, 2015). Други глобални фактори, които влияят върху продоволствената сигурност са: бедността, климатичните промени, загубата на биоразнообразие, зависимостта от изкопаемите горива и използването на хранителни култури като биогорива. По данни на FAO, само 12 растителни култури и 14 вида животни са основата на повечето храни в света. Почти 75% от разнообразието на селскостопански култури е било загубено през последните 100 години и стотици от 7000 животински породи са застрашени от изчезване (FAO, 2008). Тъй като биоразнообразието намалява, доставката на храни става по-уязвима към климатичните промени и недостига на вода. Използването на растителните култури, като царевичата и др., за биогорива съдейства също за увеличаване на глада в света чрез покачване цените на зърното (Walsh, 2008). На фиг. 4 е показан риска от продоволствена несигурност в света. Най-застрашени са Африка, някои страни от Азия и Латинска Америка.

От 1990 до 2015 година броят на недохранените хора е намалял, но с по-ниски темпове от очакваното. Това забавяне е вследствие увеличаване броя на населението, климатичните промени и урбанизацията. Прогнозите за броя на населението през 2050 г. са, че то ще надхвърли 9,3 млрд, основно за сметка на градското население от глобалния Юг. С демографските темпове, с които се разраства населението, нараства и нуждата от храна и питейна вода. Експерти прогнозираат, че след 17 години търсенето на храна ще се увеличи с 35%, а на питейна вода – с 40%. До 2050 г. селскостопанската продукция трябва да нарасне с 60% спрямо 2005 г., за да се посрещнат нуждите от храна в глобален мащаб (Alexandratos и Bruinsma, 2012).

Според модели, изработени от учени от университета в Оксфорд (Springmann и съавт., 2016), до 2050 г. климатичните промени ще доведат до намаляване с 3.2% (на човек) в глобалната наличност на храна, с 4.0% в консумацията на плодове и зеленчуци, и с 0.7% в консумацията на червено месо. Тези промени ще бъдат свързани с 529 000 допълнително смъртни случая в целия свят, свързани с климата, като повечето от тях се очаква да се случат в Юго-Източна Азия, три-четвърти от всички случаи се падат на Китай и Индия. Очаква се също Гърция и Италия да бъдат силно засегнати. Най-силно влияние на промените в приема на плодове и зеленчуци ще се наблюдава в страните с високи доходи, като приемът на по-малко плодове и зеленчуци ще има най-голям ефект върху здравето, изразено в нарастване на смъртността. Това изследване е най-силното доказателство досега, че климатичните промени могат да имат вредни последствия за производството на храни и за здравето в целия свят. Проучването насочва дебата за климата и храните в необходимата посока, подчертавайки значението едновременно на продоволствената и хранителна сигурност. Ако парниковите емисии се овладеят сериозно така, че глобалната температура да не надхвърля с повече от 2°C спрямо пред-индустриалните нива, което бе съгласувано от всички страни на Парижката конференция 2015 г., числото на допълнителните смъртни случаи, дължащи се на климатичните промени, ще падне с 71%, до около 153 000.

Безопасност на храните.

През 1983 г. експертна група, създадена по инициатива на FAO и WHO излезе със заключението, че „болестите, дължащи се на замърсена храна, са вероятно най-широко

разпространеният здравен проблем в съвременния свят“ и „важна причина за намалена икономическа продуктивност“. Храната е основният носител за трансмисия на замърсители от околната среда – химични и биологични – към човешките популации по целия свят. Достъпът до достатъчни количества безопасна и питателна храна е от ключово значение за поддържането на живота и насърчаването на доброто здраве. Опасните храни, съдържащи вредни бактерии, вируси, паразити или химически субстанции, предизвикват повече от 200 заболявания – от диарии до злокачествени болести. Около 600 милиона души в света се разболяват след консумиране на контаминирана храна и 420 000 умират всяка година (WHO, World Health Day 2015). Децата под 5 годишна възраст съставят 40% от тази заболяемост, с 125 000 смъртни случая всяка година. Диарийните заболявания са най-разпространените болести в резултат на приема на контаминирана храна, разболявайки около 550 милиона души и причинявайки смъртта на 230 000 души всяка година. В индустриализираните страни до 10% от популацията може да страда всяка година от хранителни заболявания (WHO, 1988). Големият брой заболявания, причинени от микроорганизми, правят микробиологичното качество най-важен аспект на безопасността на храните. Основният фокус на контрола е върху замърсяването на храните с патогени. Най-често срещаните причинители са: Norovirus, Salmonella, Clostridium и Campylobacter. Смъртните случаи най-често се причиняват от Listeria и E.coli O157:H7. През 2007 година Световната здравна организация инициира система за оценка на тежестта от хранителните отравяния в света (Kuchenmuller и съавт., 2009), която в голяма степен подпомогна усилията в идентифицирането и последващо намаляване на хранителните заболявания.

Сред химическите замърсители най-голямо значение имат микотоксините, остатъците от ветеринарни препарати и пестицидните остатъци. Микотоксините са естествени вторични продукти от обмяната на микроскопичните гъбички и те се отнасят към групата на природните замърсители. Независимо от усилията да се контролира този процес, токсигенните гъби са разпространени повсеместно в природата. Микотоксините се продуцират от най-различни гъбни видове, които колонизират голям брой култури и плодове, особено в етапите на култивиране и съхранение. Те са химически стабилни и в голяма степен устойчиви на повечето процеси на обработка на храните и фуражите, което води до контаминиране на крайните продукти.

Остатъците от ветеринарни препарати и пестицидните остатъци се резултат от селскостопанската дейност. Внасяните от хората пестициди и ветеринарни препарати имат за цел увеличаване на селскостопанската продукция (растителна и животинска) и оттам увеличаване наличността на храна (първият стълб на продоволствената сигурност). Но остатъците от тях в растенията и животните са сериозен проблем за здравето на хората и задачата на хранителната безопасност е да сведе до минимум нивата им в хранителната верига.

Хранителната безопасност обхваща действия, насочени към гарантиране, че всички храни са толкова безопасни, колкото е възможно. Политиките и действията в безопасността на храните трябва да покриват цялата хранителна верига, от производството до консумацията. Нарастващият интерес към безопасността на храните в световен мащаб се дължи на няколко тенденции, повлияващи хранителните системи: увеличеното движение на хора, живи животни и хранителни продукти през границите; промените в околната среда; бързата урбанизация в развиващите се страни; увеличеният брой на хората с понижен имунитет; промените в производството, подготовката и консумацията на храни (интензивно селско стопанство, глобализация на търговията с храни, масовият кетъринг и уличната храна); както и появата на нови или резистентни към антибиотиците патогени. Резистентните микроорганизми, влизаци в хранителната верига, са сериозна заплаха за здравето днес и голямо предизвикателство пред хранителната безопасност в бъдеще.

Контаминирането на единия край на хранителната верига може да засегне здравето на популации на другия край на света. Предвид взаимодействието на множество участници, разделени от огромни разстояния, многосекторно и международно сътрудничество е от съществено значение, за да се гарантира безопасността на храните на всички етапи.

Взаимовръзка между безопасността на храните и продоволствената сигурност.

Продоволствената сигурност включва много дисциплини (социология, икономика, политически науки, селско стопанство, околна среда, наука за храненето и др.), както и под-дисциплини (напр. от науката за хранене – нутрициология, хранителна микробиология, хранителна биохимия, хранителна безопасност, хранителни технологии и

др.) и всички те заедно се опитват да реализират мечтата за глобална продоволствена сигурност. Иновациите при производството на хранителни продукти и безопасността на храните са важни под-дисциплини, които предлагат големи възможности за увеличаване на продуктивността и наличността на храни. Новите хранителни продукти могат да бъдат с увеличен срок на годност или с по-висока хранителна стойност. Иновативните хранителни технологии ефективно подобряват безопасността и качеството на храните. Хранителната безопасност и системите за качествен контрол намаляват загубата на храна, дължаща се на развала, както и риска от микробно контаминиране.

Важно е да има достатъчно храна, която да посреща нуждите на постоянно нарастващото население на Земята. Но, още по-важно е да се запази трайността и безопасността на наличната храна. В противен случай, ще бъде загуба на време, усилия и тежък труд за фермерите и преработвателите на храни да произведат и доставят хранителни продукти. За съжаление, повече от 1/3 от общото произведено количество храна се губи от фермата до чинията (Hussain и съавт., 2015). Това е ключов аспект на доставката на храни и наличността, който директно влиза под чадъра на хранителната безопасност. Във времена на нарастваща загриженост за продоволствената и хранителна сигурност, се очаква дебат за строгостта на регламентите по отношение на безопасността на храните, тъй като стриктното законодателство понякога се посочва като една от причините, допринасяща за изхвърлянето на храна (Uyttendaele и съавт., 2016).

Безопасността на храните е по-свързана с подготовката, обработката и съхранението на храните по начин, който ги запазва годни за консумация, докато стигнат до трапезата на потребителя. На фермерско ниво, бактериите, гъбичките, вирусите или паразитните инфекции в растенията и животните могат значително да намалят производството на храна, а това води до по-малка наличност на храни (първият стълб на продоволствената сигурност). Следователно, необходими са постоянни усилия, изследвания и развойни дейности, за да се осъществява добър контрол върху растителните патогени и зоонозите. Новопоявилите се фактори, като климатичните промени и замърсяването на околната среда, също влияят върху доставката на храни чрез загуби в качеството на храните, и дори те ще бъдат основните причини за продоволствената несигурност в бъдеще.

Безопасността на храните и продоволствената сигурност са неразривно свързани (фиг. 5).

Фиг. 5. Взаимовръзка между безопасността на храните и продоволствената сигурност и фактори, които влияят върху тях.

Продоволствената сигурност и безопасността на храните са засегнати още от бедността и климатичните промени. Следователно хранителната безопасност е интегрална част от продоволствената сигурност. Ето защо политиките трябва да включат "Безопасните храни" като основен приоритет и да интегрират "Безопасността на храните" в храненето и в политиките и програмите за продоволствената сигурност.

Безопасната храна е в основата, но е различна от продоволствената сигурност. Безопасността на храните е област на действие на общественото здраве, за да се защитят потребителите от рисковете на хранителното отравяне и хранителните заболявания, остри или хронични. Хранителните заболявания възпрепятстват социално-икономическото развитие, като натоварват системите за здравеопазване и вредят на националните икономики, туризма и търговията. Веригите за доставка на храни в момента преминават множество национални граници. Добро сътрудничество между правителствата, производителите и потребителите помага да се гарантира безопасността на храните. На национално ниво по-тясното коопериране между земеделието, общественото здраве,

здравето на животните, търговията и туризма ще доведе до подобряване на профилактиката и контрола на хранителните заболявания. Безопасността на храните трябва да придружава продоволствената и хранителна сигурност.

Опасната храна създава порочен кръг от болестта и недохранването, особено засягащ новородените, малките деца, възрастните и болните. Тя може да доведе до редица здравословни проблеми: диарийни и вирусни заболявания (първите случаи на Ebola са били свързани със замърсено дивечово месо); репродуктивни и проблеми на развитието; злокачествени новообразувания. Следователно хранителната безопасност е предпоставка за продоволствената сигурност. Ако наличната храна не е безопасна и нейната консумация не подобрява здравето, тя не може да допринесе за продоволствената сигурност. Ясно е, че осигурявайки доставките на безопасна храна и контролирайки патогените, ще се подобри ситуацията с продоволствената сигурност. Това може да се постигне по следните начини (фиг. 6):

1. Намаляване на микробиологичното замърсяване.
2. Намаляване на болестите по растенията и животните.
3. Намаляване на загубите от храна.
4. Намаляване на хранителните заболявания.

Фиг. 6. Пътища, чрез които безопасността на храните може да увеличи наличността на храна (първият стълб на продоволствената сигурност).

Хранителната безопасност не застрашава продоволствената сигурност. Те са взаимно свързани понятия, които се подсилват взаимно и имат влияние върху здравето и качеството на човешкия живот. С цел поддържане на безопасността на храните като фундаментална част от продоволствената сигурност, е необходимо да се разработят системи за цялата верига на предлагане на храни и да се подобрят съоръженията за съхранение и транспорт. Въвеждането и ефективният мониторинг на хранителната безопасност, както и системите за управление на качеството като Good Agriculture Practices (GAPS), HACCP, GMP and RMPs ще бъдат изключително полезни за елиминиране на опасностите в хранителните продукти. Това ще укрепи глобалните усилия за увеличаване наличността на храна, като по този начин безопасността на храните ще има положителни последици за продоволствената сигурност.

Заклучение.

Най-неотложното предизвикателство, пред което сме изправени през 21 век, е продоволствената сигурност, която трябва да осигури на хората достъп до достатъчна храна, за да водят здравословен и продуктивен живот. В тази схема безопасността на храните става все по-актуална като глобален проблем и неразривна интегрална част от продоволствената сигурност. Това е особено видно в международната търговия и се разпростира върху националните селскостопански и здравни области. Необходимо е да се идентифицират ключовите въпроси и перспективи на безопасността на храните в продоволствената сигурност и търговията с храни. Подобряването на хранителната безопасност е необходим елемент за подобряване на продоволствената сигурност. Безопасността и сигурността трябва да работят ръка за ръка в името на човешкото здраве и благополучие.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Aberman N, Cohen M. 2012. The impact of climate change and bioenergy on nutrition. In: Thompson B, Cohen M. (eds). The impact of climate change and bioenergy on nutrition. Springer, Dordrecht.
2. Alexandratos N, Bruinsma J. 2012. World agriculture towards 2030/2050: The 2012 revision. ESA Working Paper No. 12-03. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available from: <http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf>.
3. Buckle K. 2015. Can food science reduce world hunger? In: Food security and food safety for the 21st century, Proceedings of APSAFE2013, editor Soraj Hongladarom, Springer.
4. Confalonieri U, Menne B, Akhtar R, Ebi KL, Hauengue M, Kovats RS, Revich B, et al. 2007. Human health. In: Parry M, Canziani OF, Palutikof JP, van der Linden PJ, Hanson CE (eds). Climate change 2007: impacts, adaptation, and vulnerability, contribution of

- working group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 391–431.
5. Easterling W, Aggarwal P, Batima P, Brander KM, Erda L, Howden SM, Kirilenko A et al. 2007. Food, fibre, and forest products. In: Parry ML, Canziani OF, Palutikof JP, van der Linden PJ, Hanson CE (eds). *Climate change 2007: impacts, adaptation, and vulnerability, contribution of working group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge/New York, pp. 273–313.
 6. FAO. 2003. *Conceptual framework for national, agricultural, rural development, and food security strategies and policies*, by K. Stamoulis and A. Zezza. Rome.
 7. FAO. 2008. *An introduction to the basic concepts of food security*. Rome.
 8. FAO. 2010. *The state of food insecurity in the world*. Rome.
 9. Hussain MA, Elkhishin M, Sheng Y. 2015. Food product innovation and food safety: two vital elements of the global food security. *Adv Food Technol Nutr Sci Open J*. SE(1): S47-S50.
 10. IPCC. 2007. *Climate Change 2007 - the physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of IPCC*. Cambridge. UK. Cambridge University Press.
 11. Kovats RS, Edwards SJ, Hajat S, Armstrong BG, Ebi KL, Menne B. 2004. The effect of temperature on food poisoning: a time-series analysis of salmonellosis in ten European countries. *Epidemiol Infect* 132, (3), 443–453.
 12. Kuchenmuller T. et al. 2009. Estimating the global burden of foodborne diseases – a collaborative effort. *European Surveillance*, 14, pp. 191-195.
 13. Leff, B., Ramankutty, N. & Foley, J. 2004. Geographic distribution of major crops across the world. Article No. GB1009 in *Global Biogeochemical Cycles*, 18, (1).
 14. Lobell D, Burke M. 2010. *Climate change and food security: adapting agriculture to a warmer world*. Springer, Dordrecht/New York, <http://www.worldcat.org/title/climate-change-and-food-security-adapting-agriculture-to-a-warmer-world/oclc/630107791>.
 15. Mills JN, Gage KL, Khan AS. 2010. Potential influence of climate change on vector-borne and zoonotic diseases: a review and proposed research plan. *Environ Health Perspect*, 118, (11), 1507–1514.

16. Porter, J.R. & Semenov, M.A. 2005. Crop responses to climatic variation. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 360, 2021-2035.
17. Springmann M, Mason-D'Croz D, et al. 2016. Global and regional health effects of future food production under climate change: a modelling study. *The Lancet*, 3 March.
18. Swindale A, Bilinsky P. 2006. Household Dietary Diversity Score (HDDS) for measurement of household food access: Indicator guide. Food and Nutrition Technical Assistance, Washington DC, Version 2. Washington DC.
19. Taub DR. 2010. Effects of rising atmospheric concentrations of carbon dioxide on plants. *Nat Educ Knowl*, 3, (10), 21.
20. Tirado MC, Meerman J. 2012. The impact of climate change and bioenergy on nutrition. In: Thompson B, Cohen MJ (eds). *The impact of climate change and bioenergy on nutrition*. Springer Netherlands, Dordrecht, pp. 43–60.
21. Uyttendaele M. et al. 2016. Challenges in food safety as part of food security: lessons learnt on food safety in a globalized world. *Procedia Food Science* 6, pp. 16 – 22.
22. Walsh B. 2008. Solving the biofuels vs. food problem. *Time*, 7 January 2008.
23. WFP. 2007. *World hunger series 2007: hunger and health*. Earthscan, London.
24. WFP. 2009. *Emergency food security assessment handbook*. World Food Programme, Rome, pp. 68–70.
25. Wheeler, T.R., Crauford, P.Q., Ellis, R.H., Porter, J.R. & Vara Prasad, P.V. 2000. Temperature variability and the yield of annual crops. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 82, 159-167.
26. Wheeler T. and Joachim von Braun. 2013. Climate change impacts on global food security. *Science*, vol. 134, 508-513.
27. WHO.1988. *Health education in food safety*. Geneva.
28. WHO. 2015. *World Health Day 2015*.

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs399/en/>

